

§ 5. De accountant houdt een register van iedere controle. Daarin maakt hij in chronologische volgorde aantekeningen over alles wat hij meent, dat verbeterd of aangevuld behoort te worden, of over wat hij overigens voor reden tot aanmerking vindt, waaronder ook aantekeningen betreffende documenten of inlichtingen die hem niettegenstaande zijn verzoek niet zijn verschaft. Verder moet hij daarin met datumvermelding aantekenen, zoo noodig met den vereischten uitleg, wanneer een aantekening beschouwd wordt voldoende beantwoord of verbeterd te zijn of om een andere reden kan worden geschrapt.

Indien een aantekening niet is afgewerkt binnen een redelijken termijn, doet de accountant mededeeling hiervan aan den voorzitter der directie (bij naamloze vennootschappen die een Raad van Commissarissen hebben echter aan den president van dien Raad) en maakt in zijn register een aantekening met datum over de mededeeling. Indien de aangelegenheid niet ten genoegen van den accountant geregeld wordt, nadat zoodanige mededeeling is gedaan, is de accountant verplicht die aangelegenheid in zijn jaarrapport te wraken (zie § 6).

Het accountantsregister wordt gebonden, doorgeregen, voorzien van een doorlopende gedrukte pagineering en gewaarmerkt door den accountant en door de directie der vennootschap. Bij aftreden van den accountant blijft het in het bezit van de vennootschap.

De aftredende accountant maakt dan een aantekening in het accountantsregister over de reden van zijn aftreden, en de nieuwbenoemde zal er dadelijk voor zorgen dat hem het register wordt overhandigd ter bestudeering en eventueel verder gebruik en dat hij het register waarmerkt voor toekomstig gebruik.

Volgeschreven of om andere redenen door den accountant teruggegeven accountantsregisters moet de directie der vennootschap gedurende 10 jaar op behoorlijke wijze doen bewaren.

§ 6. Het jaarlijksche rapport van den accountant wordt verstrekt na sluiting der balans en tegelijk met de aflevering door hem van de gecontroleerde balans.

In dit rapport, dat gedateerd en door hem ondertekend moet worden, zal de accountant zich uiten omtrent het volgende:

1. Of hem alle verlangde bewijsstukken voorgelegd zijn en hem alle verlangde inlichtingen zijn verstrekt.

2. Of alle aantekeningen in het register bevredigend zijn beantwoord.

3. In hoever de berekeningen, die ten grondslag liggen aan de boekhouding en de afsluiting der boeken, door den accountant gecontroleerd zijn.

4. Of hij oordeelt, dat de voorgelegde balans volledig is en voldoende gespecificeerd, in overeenstemming is met de wet en met de boeken en statuten der vennootschap en een juist beeld geeft van den toestand der vennootschap en van de resultaten van het bedrijf in het betrokken tijdvak.

5. Of het aanwezig zijn van het kassaldo, het banktegoed en het bezit aan waardepapieren is gecontroleerd en op welke tijdstippen.

6. Of hij iets heeft op te merken omtrent de koersen waartegen het bezit aan waardepapieren en de voorraad of het tegoed in vreemde valuta in de balans zijn berekend.

7. In hoeverre hij den in de balans vermelden voorraad waren, machines en inventaris heeft gecontroleerd.

8. Of en in hoeverre eenig actief der vennootschap tot zekerheid gesteld is voor eenige schuld zonder dat dit uit de balans blijkt.

9. Of er verbintenissen zijn, die niet in de balans vermeld zijn (b.v. endossements- of garantie-verplichtingen of voorzoover dit leiden kan tot een vordering van eenige beteekenis — betwiste verbintenissen).

10. Andere aangelegenheden, waarvan de accountant meent, dat zij van belang zijn bij de beoordeeling der balans en ter beslissing van de vraag, of décharge verleend zal worden.

11. Of hij meent tot de goedkeuring van de balans en de décharge daarvoor te kunnen adviseeren.

Bij zijn verklaring over de balans verwijst de accountant naar het verslag.

§ 7. De plicht van den accountant aanwezig te zijn op de algemeene vergaderingen wordt beperkt tot de bijeenkomsten, waar de door hem gecontroleerde balans of zijn rapport of verklaringen worden behandeld. Hij moet er voor zorgen, dat zijn rapport aan de algemeene vergadering wordt voorgelegd.

§ 8. Deze voorschriften treden in werking met ingang van 1 Februari 1931, dien dag medegerekend, en gelden tot nader order. Echter geldt het voorschrift van § 6 betreffende den inhoud van het jaarverslag niet voor boekjaren die vóór 1 Augustus 1931 aangevangen zijn.

NIEUWS IN ZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN

Red.: Mr Dr E. TEKENBROEK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris
der Redactie)

Aftrek van voorwaardelijk verschuldigde rente

A. had van zijn vader f 100.000.— geleend, waarvan op 1 Mei 1936 de rente $3\frac{1}{2}$ % bedroeg. In verband met de slechte financiële positie van A. was hij met zijn vader overeengekomen, dat deze genoeg zou nemen met betaling van rente en aflossing zoodra de financiële positie van A. weer beter zou zijn. Van kwijtschelding was dus geen sprake.

De Haagsche Raad van Beroep weigerde den aftrek op grond van de volgende overweging:

„dat de Raad op grond van hetgeen ter zitting is gebleken, van oordeel is, dat de inspecteur terecht den aftrek van het bedrag van f 3.500 niet heeft toegelaten, immers met 1 Mei 1936 er geen enkele reële grond aanwezig was, die aannemelijk zou kunnen maken, dat appellant in het belastingjaar rente zou betalen en ook vaststaat, dat zijn vader geen rente zou vorderen tot tijd en wijle de financiële omstandigheden van appellant zulks zouden toelaten en naar den toestand van 1 Mei 1936 er geen enkele aannemelijke grond aanwezig was, die een zoodanige verbetering waarschijnlijk maakte”.

De H.R. vereenigde zich met deze uitspraak, daarbij o.m. overwegende, dat uit de vastgestelde feiten de Raad tot de gevolgtrekking moest komen, dat op 1 Mei een verplichting tot betaling niet bestond.

Met de bewoording der wet lijkt ons deze uitspraak niet in overeenstemming, daar art. 19 gewaagt van het verschuldigde bedrag en niet van het te betalen bedrag.

O.i. zou meer in overeenstemming met de bewoording der wet zijn geweest, indien de overweging had geluid, dat op grond van de vastgestelde gegevens „het jaarlijksche bedrag

van de verschuldigde rente bij den aanvang van het belastingjaar" (zie art. 19) in deze op 0 te taxeren was.

Privé-gebruik van een praktijk-auto en I.B.

Een medicus, die zijn praktijk-auto ook voor privé-doel-einden gebruikt, wilde als beroepskosten (voor zijn auto) aftrekken, de totale kosten der auto, dus inclusief afschrijving, garage, huur, onderhoud, belasting, verminderd met het bedrag der variabele kosten, die hij op rekening van het privé-gebruik meende te moeten brengen. Het totaal der variabele kosten (benzine, olie, e.d., die de dokter op 3 ct. per K.M. stelde) drukkende op het privé-gebruik, berekende de dokter naar rato van het aantal privé-verreden K.M.

De Raad van Beroep te Middelburg meende echter met den Inspecteur, dat ook een proportioneel deel van de constante kosten aan het privé-gebruik toegerekend moet worden. De H.R. bevestigde deze uitspraak (arrest dd. 30 Maart 1938 B. 6649).

Een pand kan tot het bedrijfsvermogen behooren en toch geen bedrijfsmiddel zijn

Een kapper oefent zijn bedrijf uit in een eigen pand; de eerste verdieping bewoont hij zelf en de andere verdiepingen heeft hij verhuurd; het pand komt voor in zijn bedrijfsboekhouding. De kapper wilde nu een afschrijving op het geheele pand in aftrek brengen. De Inspecteur stond slechts toe een afschrijving op dat gedeelte van het pand, dat als kapsalon in gebruik is, hoewel hij het met den kapper eens was, dat het pand in zijn geheel tot het bedrijfsvermogen behoorde; volgens de Inspecteur was alleen het deel van het pand, dat als kapsalon diende, te beschouwen als een zaak, die voor de uitoefening van het bedrijf of beroep wordt gebruikt, terwijl art. 10 lid 2 alleen op dergelijke zaken afschrijving toestaat.

De Amsterdamsche Raad van Beroep vereenigde zich met dit standpunt, zoo ook de H.R. (arrest dd. 4 Mei 1938, B. 6674). De H.R. vermeldde daarbij in zijn uitspraak, dat als gevolg van het feit, dat vaststaat, dat het geheele pand tot het bedrijfsvermogen behoort, de belastingplichtige t.a.v. dat pand het stelsel van jaarlijksche schatting zou hebben mogen toepassen.

Terugwerkende kracht bij art. 14 I.B.

A. gaat op 27 Juli 1934 met B. een firma aan tot voortzetting van een bedrijf, tot dusverre alleen door B. gedreven. In de firma-acte wordt bepaald, dat ieder krijgt f 4.000.— per jaar salaris plus halve winst, te rekenen vanaf 1 Januari 1934, met dien verstande, dat de overwinst over 1934 geheel aan B. komt.

B. meende dat art. 13 hier toepasselijk zou zijn; Raad van Beroep en H.R. achtten art. 14 toepasselijk. (arrest dd. 27 April 1938 B 6669). Dit is vaste rechtspraak, zie B. 3163 en B 4964.

Voor elke post, waarover I.B. nagevorderd wordt, moet een novum aanwezig zijn

Op grond van een nieuw feit werd van iemand belasting nagevorderd over niet aangegeven rente. De Inspecteur

maakte van de gelegenheid van het opleggen van een navorderingsaanslag gebruik om ook over een ten onrechte toegestane afschrijving na te vorderen, hoewel volgens de belastingplichtige hiervoor geen novum aanwezig was.

De Rotterdamsche Raad van Beroep ging met den Inspecteur mede zonder een onderzoek in te stellen naar de vraag of voor de afschrijvingspost een novum aanwezig was.

De H.R. (arrest dd. 23 Maart B 6642) ging daarmee niet accoord en wees de zaak terug voor een onderzoek naar het al of niet aanwezig zijn van het vereischte novum voor de afschrijvingspost.

Een verplichting, die in den loop van het belastingjaar ophoudt en art. 19 I.B.

A. had op 1 Mei 1936 een verplichting loopen om aan zijn zoon jaarlijks f 1.800.— uit te keeren, welke verplichting op 1 Juli 1936 zou eindigen.

A. trok f 1.800.— krachtens art. 19 van zijn zuiver inkomen af; de Inspecteur wilde slechts een aftrek van f 300.— toestaan. De Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch stelde de Inspecteur in het gelijk; de H.R. (arrest dd. 20 April 1938) stelde echter A. in het gelijk. De overweging van den H.R. was daarbij, dat in art. 19 I.B. de wetgever met „jaarlijksch bedrag" bedoelt het jaarlijksche bedrag der op 1 Mei bestaande verplichting, onafhankelijk van de vraag of die verplichting in den loop van het belastingjaar zal ophouden. De H.R. motiveerde dat met een beroep op art. 14 I.B. waarbij ook buiten aanmerking blijft het feit, dat de bron wellicht in den loop van het belastingjaar zal te niet gaan.

Wij vragen ons echter af of dit argument wel geheel bevredigend is, daar bij eventuele onbillikheden waartoe in dit verband art. 14 I.B. aanleiding kan geven, art. 95 I.B. (staking van bedrijf of beroep etc.) eenige uitkomst kan geven, een soortgelijk artikel ontbreekt voor art. 19.

E. TEKENBROEK

BOEKBESPREKING

Koerstafels, door Joh. Hage; uitgave van Martinus Nijhoff 's Gravenhage.

In Januari 1938 verscheen bovengenoemd boekje, dat gepubliceerd werd met den steun der Nationale Levensverzekeringsbank te Rotterdam en ter gelegenheid van haar 75 jarig bestaan aan verschillende instellingen en personen werd aangeboden.

Het feit, dat een Levensverzekeringsbank haar medewerking verleende aan deze publicatie, wettigt de veronderstelling, dat de koerstafels in de eerste plaats bedoeld zijn voor hen, die belast zijn met de beleggingen der levensverzekeringsmaatschappijen. Daar de koerstafels echter in veel ruimeren kring van groot nut kunnen zijn, bespreek ik ze hier van algemeen standpunt bezien, dus uit het oogpunt der Finantieele Rekenkunde met alle toepassingen, die deze heeft voor het Rijk, voor Gemeenten, ondernemingen, particulieren enz., — in 't kort gezegd, — voor alle emittenten, de groote credietnemers dus, en voor de credietgevers.

De samensteller der tafels heeft zich het volgende doel gesteld:

De tafels moeten onmiddellijk antwoord geven op deze twee vragen:

A. Hoe moet de koers van een leening zijn, als men een